

TÚRKIY TILLERDE KÁSIPLIK LEKSIKANIŇ IZERTLENIWI

Perijamal Turǵanbaeva

stajyor-oqıtıwshısı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424284>

Annotatsiya. *Bul maqalada tildiń leksikalıq fondı, onıń sózlik baylıǵı lingvistikalıq ádebiyatlarda kásiplik leksika haqqında sóz etilgen.*

Gilt sóz: *leksikalıq fond, kásiplik leksika, grammatikalıq qurılıs, dialekt, lingvistikalıq ádebiyatlar.*

STUDY OF POVERTY LEXICON IN TURKISH LANGUAGES

Abstract. *In this article, the lexical fund of the language, its lexical richness is discussed in the linguistic literature about the professional lexicon.*

Keywords: *lexical fund, lexical vocabulary, grammatical structure, dialect, linguistic literature.*

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ БЕДНОСТИ В ТУРЕЦКИХ ЯЗЫКАХ

Аннотация. *В данной статье рассматривается лексический фонд языка, его лексическое богатство в лингвистической литературе о профессиональной лексике.*

Ключевые слова: *лексический фонд, лексическая лексика, грамматический строй, диалект, лингвистическая литература.*

Tildiń rawajlanıwı hám qalıplesiwi eń aldı menen onıń leksikasında kórinedi. Qaysı tildiń bolmasın leksikasın izertlew arqalı, birinshiden, biz sol tildi payda etiwshi xalıqtıń turmısı menen tanısamız, ekinshiden, sol tildiń qanday dárejede rawajlanǵanlıǵın anıqlaymız, úshinshiden, onıń ózine tán ishki rawajlanıw nızamlılıqların ele de tolıǵıraq ashıw múmkinshiligine iye bolamız.

Hár bir tildiń leksikalıq fondı, onıń sózlik baylıǵı sol tildi payda etiwshi, sol tilde sóylewshi xalıqtıń tariyxı menen tikkeley baylanıslı, sol xalıqtıń xalıq bolıp qalıplese baslaǵan uzaq dáwiriniń jemisi, áwladtan áwladqa ótip, tolısıp, qalıplesip, jańarıp otıratuǵın biybaha miyrası, sol xalıqtıń mádeniy hám ruwxıy turmısınıń aynası bolıp sanaladı.

Ulıwma xalıqlıq til baylıǵınıń belgili bir bólegin jámiyettiń óndirislik isleri nátiyjesinde hám adamzattıń ásirler dawamında islegen miyneti procesinde payda bolǵan arnawlı terminler quraydı. Bunday sózler lingvistikalıq ádebiyatlarda *kásiplik leksika* dep ataladı.

Til adamzat jámiyetinde insanlardıń óz ara miynet etiw procesinde payda bolǵan sociallıq qubılıs bolsa, ol insan turmısın hár tárepleme sáwlelendirip otıradı. Sonlıqtan da tildiń grammatikalıq qurılısı menen leksikasın izertlewshilerden sol tilde soylewshi xalıqtıń tariyxına qatnas, onıń sociallıq turmısı, materiallıq mádeniyatı menen baylanıstırıp úyreniw talap qılınadı.

Kásipke baylanıslı sózler óndirislik kárxanalar menen kásip – ónerdiń hár qanday tarmaqlarında miynet etiwshi adamlardıń bir – biri menen qatnas jasaw, pikir alısw, sóylesiw hám basqa soǵan uqsas talapların qanaatlandırıw zárúrliligi nátiyjesinde payda bolǵanlıǵı sózsiz.

Jámiyettin óndiris isleri menen xalıqtıń ásirler dawamında qılǵan dóretiwshilik miyneti procesinde júzege kelgen, belgili bir kásipte qollanılatuǵın terminlerdi miynet procesiniń, qural – ásbaplardıń, ónimlerdiń atların kásiplik leksika dep ataymız. Kásiplik terminlerdi arnawlı sóz yamasa arnawlı leksika dewge de boladı. Bul jóninde N.M.Shanskiy bılay deydi: «Специальные термины обозначают специальные понятия, орудия или продукты труда, трудовые

процессы производства. Поэтому их называют иногда специальными словами или специальными терминами». [1,122]

Ulıwma terminologiya sıyaqlı kásipke baylanıslı leksikada jámiyettiń óndiris isleri menen jasaw turmısına baylanıslı. «Лексика, как непосредственно связанная с историей, культурой, общественно - экономическим развитием народа, находится тесных связях с ввелингвистическими фактами» - dep jazadı A.A.Ufimceva. [2,17]

Kásipke baylanıslı terminler dialekt yamasa govorlar sıyaqlı, ulıwma xalıq tili leksikasınıń bir bólegin qurap, qollanıw órisiniń sheklengenligi jaǵınan uqsaydı, biraq ámelde bir-birinen pariq qıladı. Kásiplik leksikanıń qollanıw órisi territoriya boyınsha emes, al sociallıq jaqtan sheklengen, ekinshiden, kásiplik leksika ádebiy tildiń quramına kiredi.

Kásipke baylanıslı sózlerge tán belgiler, tiykarınan, tómendegilerden ibarat:

a) Arnawlı terminler islep shıǵarıw tarawlarınıń rawajlanıwı hám hár qıylı kásiptiń payda bolıwı nátiyjesinde júzege shıǵadı.

á) Bunday terminler sol tilde sóylewshi xalıqtıń hámmesine túsiniqli bolmay, al belgili bir orınıń zárúrligine, sharayatına baylanıslı payda bolıp, tiykarınan, sol kásip penen shuǵıllanatuǵın adamlardıń tilinde ǵana qollanıwı múmkin.

b) Kásipke baylanıslı sózler tariyxıy rawajlanıw nátiyjesinde, sonday-aq xalıqtıń ekonomikalıq hám mádeniy turmısındaǵı ózgerislerge baylanıslı bárqulla ózgerip, óz quramın jańa sózler esabınan tolıqtırıp otıradı.

v) Kásipke baylanıslı sózlerdiń ayırımları dialektlik xarakterge iye bolǵan sózler menen jaqın bolıp keledi, yaǵnıy olardıń quramında jergilikli, dialektlik ózgesheliklerge iye terminler boladı.

g) Kásipke baylanıslı terminlerdiń ayırımlarınıń qollanıw órisi tar, yaǵnıy belgili bir kásip tarawında ǵana qollanılsa, geybirewleri belgili sebeplerge baylanıslı bir neshe atamaǵa iye bolıp, dublet sózlerdi payda etedi.

ǵ) janlı tilde qollanılatuǵın kásipke baylanıslı sózler, tiykarınan, ilimiy terminologiya menen de jaqınlasadı. Sebebi ayırım kásiplik sózler terminler sıyaqlı belgili bir túsiniktiń dál óz mánisin ańlatadı. Bul, álbette, terminlerge tán belgi. Biraq kásipke baylanıslı sózler terminlerdiń qollanıw órisine qarap ajıraladı.

Qaysı ilim tarawında bolmasın belgili bir máseleni tolıǵıraq úyreniw ushın onıń izertleniw tariyxına názer awdarıw zárúrligi tuwıladı. Óytkeni, bul arqalı sol tarawdaǵı islengen jumıslardı juwmaqlawǵa, máseleniń qaysı tárepine ele de kóbirek kewil awdarıw kerek ekenligin anıqlawǵa múmkinshilik alamız.

Kásipke baylanıslı leksikanıń tyurkologiyadaǵı izertleniwi haqqında sóz etkende, ózbek tilshi ilimpazlarınıń izertlewlerin ayırıqsha atap ótiw kerek. Bul tarawda S.I.Ibragimov hám N.Mamatov tárepinen jazılǵan ilimiy miynetlerdiń teoriyalıq hám ámeliy áhmiyeti úlken. Olar arnawlı terminlerdiń bayıw derekleri menen jasalıw principleri sıyaqlı tiykarǵı belgilerdi bay faktler tiykarında hár tárepleme izertledi. Kásiplik leksikanıń ádebiy tildiń rawajlanıwında atqaratuǵın xızmetin ayırıqsha kórsetti. Sonday-aq, kásiplik leksikanıń termin hám dialektler menen jaqın bolıp, olardıń qollanıw sebeplerin de anıq mısallar menen túsindirdi.

Bul taraw boyınsha qaraqalpaq til biliminde de bir qansha ilimiy jumıslar islendi.

Miywe hám palız eginlerine baylanıslı kásiplik terminlerdi izertlew máselesine túrkiy tillerde sońǵı dáwirde ayrıqsha kewil bólinbekte. Bul T.Nugmanovtıń Fergana ózbekleri tili materialları tiykarında jazǵan bir qatar miynetleri palız eginleri terminlerin analizlewge arnalǵan.

Sh.Baratovtıń „Uyǵur tiliniń kásiy leksikası” (Almatı, 1975) degen miynetinde házirgi uyǵur tilindegi baǵmansılıq, miyweshilik hám palızshılıqqa baylanıslı terminler, olardıń mánileri, qollanıw hám bildiriliw jolları, principi haqqında bir qatar pikirler aytılgan. Sonday-aq onda ayırım miywe atamaları (alma, almurt, biye, jiyde, erik, júzim) haqqında ulıwma maǵlıwmatlar berilip, olardıń mánileri hám fonetikalıq variantları kórsetilgen.

S.Annaberdievaniń bir qatar ilimiy maqalalarında qabaq, qawın hám ǵarbızdıń túrleri anıqlanıw, olardıń dúzilisi boyınsha túrleri de kórsetip berilgen.

Yu.Ishanqulovtıń „К истории названий плодов в узбекском языке” (Tashkent, 1985) atlı miynetinde alma, júzim, jemis, miywe hám t.b. sózler, olardıń jumsalıwı, quramı hám mánileri tariyxıy-etimologiyalıq jaqtan ayırım túrkiy jazba estelikler materialları tiykarında házirgi ózbek tili materialları menen salıstırıw analizlengen.

Shayır hám jazıwshılar óz shıǵarmalarında ózleri jasaǵan dáwirdiń kásiplik leksikasın belgili dárejede paydalanadı. Bul, álbette, olardıń dóretiwshiligi sociallıq turmıs hám dóretiwshilik miynet penen birge qatnasta bolıp, shıǵarmalarında tábiyat kórinislerin sáwlelendirip, personajların sóyletiw zárúrliginen payda bolǵan.

Solay etip, kásiplik leksikanıń ádebiy til leksikası menen óz ara qatnası tildiń rawajlanıwında bolıp turatuǵın qubılıs.

Bul álbette, kásiplik baylanıslı qollanılatuǵın terminlerdiń qaraqalpaq ádebiy tilin bayıtıwdaǵı tiykarǵı qurallardıń biri bolıp esaplanatuǵınlıǵın anıq kórsetedi.

Juwmaqlap aytqanda tyurkologiyada kásiplik leksikanıń izertleniw tariyxı júdá bay hám kóp qırlı. Bul máseleli tolıq úyreniw túrkiy tiller sonıń qaraqalpaq tiliniń sózlik quramın bayıtıp ǵana qoymay, al xalıq tariyxın, milliy mánawiyattı ańlawǵada járdem beredi.

REFERENCES

1. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М., 1964.
2. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М., 1962.
3. Тажимуратова Ш. С. САЊЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
4. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
5. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.